

Федорина Тетяна Петрівна, доцент
кафедри природничо-математичних та
загальноінженерних дисциплін, ВП
НУБіП України "Ніжинський
агротехнічний інститут"

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Вступ. У сучасному освітньому просторі дистанційне навчання стає не просто альтернативою, а стратегічним напрямом розвитку вищої школи. Процес глобальної інформатизації диктує нові вимоги до підготовки фахівців, особливо у сфері спеціальних дисциплін, де поєднання теоретичних знань із практичними навичками є критично важливим. Дистанційний підхід дозволяє забезпечити гнучкість навчання, індивідуалізацію освітньої траєкторії та доступність якісних ресурсів незалежно від місця перебування студента.

Згідно концепції розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання [3].

Сутність та компоненти дистанційного навчання. Дистанційне навчання визначається як цілеспрямований процес інтерактивної взаємодії між викладачем та студентом, де основою є інтенсивна самостійна робота того, хто навчається. На відміну від традиційного заочного навчання, дистанційне навчання характеризується високою інтерактивністю, що реалізується через постійний зворотний зв'язок, використання електронної пошти, чатів, відеоконференцій та форумів.

Навчально–педагогічна діяльність спрямована на організацію процесу навчання у вищій школі у відповідності з вимогами суспільства. Для освітнього процесу у вищій школі характерним є органічне поєднання освітнього і науково–дослідного аспектів, підвищення активності і самостійної роботи студента [5, с.15].

Методика дистанційного викладання спеціальних дисциплін базується на трьох основних компонентах:

- **Зміст (контент):** віртуальне навчальне середовище, мультимедійні підручники, відеоуроки та креативні завдання.
- **Навчальна активність студента:** високий рівень самостійності, розвиток навичок самоорганізації та самоконтролю.
- **Організаційна підтримка (тьюторство):** координація процесу, надання консультацій та технічна допомога.

При дистанційному підході змінюється освітня парадигма: замість традиційної схеми «викладач — підручник — студент» утверджується нова: «студент — навчальні засоби — викладач», де педагог стає менеджером та консультантом навчального процесу.

Сучасний навчальний процес у вищій школі покликаний залучати такі технології та методи навчання, які, активізуючи розумову й практичну діяльність кожного студента, не лише формують його професійний тезаурус, а й стимулюють розвиток таких особистісних якостей, що забезпечуватимуть подальше зростання майбутнього фахівця у плані оволодіння ним способами самовдосконалення, саморегуляції, позитивного самовираження й міжособистісного спілкування та взаємодії у суспільному житті. [1, с.8]

Особливо привабливими якостями навчального процесу у системі дистанційної освіти є його гнучкість, адаптивність, модульність, економічна ефективність, орієнтація на споживача, опора на передові комунікаційні технології. Система дистанційної освіти створюється як єдина система, яка передбачає:

➤ єдність організаційних, навчально-методичних та інших принципів створення системи дистанційної освіти з метою забезпечення найбільш повної реалізації інтересів держави і громадян;

➤ створення мережі державних і галузевих центрів дистанційної освіти, що забезпечують здійснення державної політики зі створення системи дистанційної освіти в областях і регіонах;

➤ створення доступного для всієї системи дистанційної освіти федерального банку навчальних курсів, що мають єдину сертифікацію, авторський і навчально-методичний супровід, доступних у телекомунікаційних мережах освітніх ресурсів. [1, с.153]

Методичні особливості викладання фахових предметів. Викладання спеціальних дисциплін (наприклад, інженерної графіки) дистанційно вимагає особливого підходу до розвитку просторового уявлення та інтелектуальної активності. Для цього використовуються такі методи:

- Вебінари: інтерактивні мережеві заняття в режимі реального часу, що дозволяють проводити презентації, спільно працювати з документами та обговорювати складні питання.

- Технологія «перевернутого навчання»: студенти самостійно вивчають теорію поза аудиторією (через відеолекції, посібники), а час онлайн-зустрічей присвячується практичному розв'язанню задач та дискусіям.

- Лекція-візуалізація: використання мультимедійних засобів для передачі інформації через зоровий аналізатор, що підвищує засвоєння матеріалу до 65%.

Технологічне забезпечення та платформи. До змісту дистанційного курсу можна віднести: віртуальне навчальне середовище курсу; застосування інформаційно-комунікаційних технологій в курсі; креативну складову та способи її здійснення; інформаційне викладення навчального матеріалу. [7, с.198]

Для реалізації дистанційного підходу використовуються спеціалізовані платформи та інструменти:

- Платформи дистанційного навчання (Moodle, Ding Talk, E-learn, Microsoft Teams, Classdojo, Google Classroom, Google Meet та інші): для структурування курсу, розміщення матеріалів та контролю успішності.

- Відеозв'язок (Zoom, Skype, MS Teams та інші): для проведення синхронних занять та консультацій.

- Спеціалізоване програмне забезпечення: при вивченні технічних дисциплін важливою є самостійна робота в програмах, наприклад AutoCAD, FreeCAD та інші, результати якої завантажуються в індивідуальні цифрові кабінети.

Згідно із Законом України «Про освіту» [2] та Наказу МОН України «Положення про дистанційне навчання» [4] поєднання традиційного та дистанційного навчання («змішане навчання») є одним із пріоритетних форм здобуття освіти. Головне – під час «змішаного навчання» правильно та ефективно розподілити навчальний (теоретичний) матеріал та матеріал, який відведений на практичні заняття здобувачам освіти в аудиторіях (офлайн) та віддаленим студентам (онлайн). Поняття «змішане навчання» об'єднує традиційне та дистанційне навчання із застосуванням можливостей інформаційно-комп'ютерних технологій, тобто має на меті створення такого середовища навчання, де викладачі та здобувачі освіти зможуть у зручних для себе обставинах здійснювати сам процес навчання. [6, с.92]

Проблеми та шляхи подолання викликів. Практика впровадження дистанційних технологій виявила низку проблем:

- Недостатність навичок роботи з цифровими інструментами у частини викладачів та студентів.

- Проблеми з технічним оснащенням та якістю інтернету, особливо в сільській місцевості.

- Потреба у високій самодисципліні студентів.

Розв'язання цих проблем полягає у створенні мультимедійних навчально-методичних комплексів, які забезпечують індивідуальний підхід, можливість багаторазового відпрацювання навичок на тренажерах та автоматизований контроль знань.

Висновок. Особливості методики дистанційного навчання спеціальних дисциплін трансформують роль викладача з інформатора на менеджера та консультанта освітнього процесу. Це вимагає розробки якісного динамічного контенту, який стимулює творче мислення та дозволяє студенту стати суб'єктом власного професійного становлення. Незважаючи на технічні труднощі, дистанційний підхід є перспективним напрямом, що забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців у сучасному цифровому світі.

Список використаних джерел

1. Джеджула О.М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / Вінниця: ВНАУ, 2020. 208 с.

2. Закон України «Про освіту». URL: <http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayinypro-osvitu>.

3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.).

4. Наказ МОНУ від 25 квітня 2013 року (№ 466) «Положення про дистанційне навчання». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13>.

5. Стинська В.В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Івано–Франківськ, 2022. 180 с.

6. Ткаченко Л.В., Хмельницька О.С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021, №75 Т.3. с. 91-96.

7. Федорина Т.П., Хропост В.І. Дистанційний підхід при викладанні курсу "Інженерна графіка". Перспективи та шляхи розвитку аграрної науки в Україні: зб. наукових праць (Ніжин, 14 травня 2020 року) / За наук. ред. В.С. Лукача [та ін.]. – Ніжин: НАТІ, 2020. С.197-204.